

Universidade Presbiteriana

Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais

PROTOCOLO - ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS

Tese: O dilema da escolha entre os modelos internos e padronizados na busca pela eficiência na gestão de capital regulatório dos bancos no Brasil: uma análise sob a luz das lógicas conflitantes e contradições institucionais

Doutorando: Adriano Pinto Teixeira

Orientador: Prof. Dr. Claudio Parisi

São Paulo – 2022

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Prezado (a),

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “O dilema da escolha entre os modelos internos e padronizados na busca pela eficiência na gestão de capital regulatório dos Bancos no Brasil: uma análise sob a luz das lógicas conflitantes e contradições institucionais” realizada pelo aluno Adriano Pinto Teixeira, sob a responsabilidade de orientação do Prof. Dr. Claudio Parisi, do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais - PPGCFE, curso de Doutorado Profissional, desenvolvido no Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM, como requisito parcial para o título de Doutor em Controladoria e Finanças Empresariais.

A pesquisa se justifica por contribuir na promoção da gestão eficiente dos requerimentos de capital dos Bancos e no incentivo ao uso de melhores práticas de gerenciamento dos riscos, a partir da institucionalização de modelos internos e ou avançados para a apuração dos requerimentos de capital regulatório (RWA - Ativos Ponderados pelos Riscos).

Os procedimentos de coleta de dados para este estudo necessitarão da sua colaboração para participar de entrevista, cujas respostas serão utilizadas para fins acadêmicos, sem a identificação do respondente. Não haverá nenhum ônus financeiro pela participação na pesquisa.

A participação é voluntária. O participante é livre para recusar-se, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento caso haja algum desconforto ou risco sem nenhum prejuízo ou coação.

Uma cópia deste consentimento informado será arquivada no Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais - PPGCFE, da Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM e outra será enviada ao participante.

Universidade Presbiteriana

Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais

Havendo dúvidas a respeito da pesquisa, o participante será esclarecido a respeito de qualquer aspecto que desejar, através de e-mail ao orientador Prof. Dr. Claudio Parisi, claudio.parisi@mackenzie.br ou contato pelo número (11) 99918-7256.

Eu fui informado (a) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações para motivar minha decisão se assim o desejar.

O orientador responsável Prof. Dr. Claudio Parisi certificou-me de que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais. Também sei que a minha participação é voluntária. Em caso de dúvidas poderei pedir esclarecimentos via e-mail ao pesquisador adriano.teixeira@mackenzista.com.br, contato pelo número (11) 98046-7643 ou diretamente com o orientador do estudo.

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.

São Paulo, 3 de outubro de 2022.

Agradecemos desde já a colaboração,

Aluno PPGCFE: Adriano Pinto Teixeira

Orientador PPGCFE: Dr. Claudio Parisi

SUMÁRIO

1.	QUESTÕES DIRECIONADORAS	5
2.	PRESSUPOSTOS	9
3.	ANEXO - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO.....	11

Abertura da Entrevista:

1. *Apresentar o tema da Tese, os objetivos; o propósito e o apoio recebido do Comitê de Gestão de Riscos da FERBABAN;*
2. *Explicar o propósito e informações sobre a entrevista (Gravação, transcrição e TCLE);*
3. *Comentar sobre alguns termos para não deixar dúvidas quando das questões da entrevista (capital regulamentar, capital regulatório, requerimentos de capital, referem-se ao cálculo do RWA; Supervisor / Regulador – BACEN; modelos internos/avançados – modelos que devem ser autorizados pelo BACEN);*
4. *Alertar que as respostas precisam serem acrescentadas de ponderações para possibilitar o entendimento da racionalização considerada pelo entrevistado;*
5. *Informar que o tempo estimado para a realização da entrevista fica entre 30 e 45 minutos).*

1. QUESTÕES DIRECIONADORAS

❖ **Relacionamento com o Supervisor - BACEN (Abordagem Padronizada)**

1) Na sua opinião o BACEN incentiva o uso dos modelos padronizados para a apuração dos requerimentos de capital (RWA)? Como se dá esse incentivo e por quê?

2) O órgão fiscalizador (BACEN) possui maior ou menor diligência na supervisão quando um banco utiliza modelo interno/avançado ou modelo padronizado? Qual a sua percepção em relação a essa questão?

❖ **Relacionamento com o Supervisor - BACEN (Modelos Internos/Avançados)**

3) Como os Bancos e o Supervisor (BACEN) realizam alinhamentos e debates sobre os critérios / requerimentos mínimos para a candidatura ao uso dos modelos internos/avançados, independentemente das consultas públicas anteriores as publicações normativas, com vistas a promover maiores incentivos/estímulos para a gestão e apuração dos requerimentos de capital por meio das abordagens internas? Justifique a sua resposta.

4) São realizados movimentos conjuntos no SFN entre os bancos ou com a representação da FEBRABAN para buscar alinhamentos com o BACEN visando a revisão dos requerimentos mínimos e a inclusão de possíveis incentivos para os bancos se candidatarem ao uso dos modelos internos/avançados? Justifique a sua resposta.

❖ **Uso Abordagem Padronizada (Concentração SFN)**

5) O uso dos modelos padronizados para o cálculo e reporte obrigatório dos requerimentos de capital dos riscos (mercado /crédito / operacional), também são utilizados em processos decisórios da organização, a exemplo da definição de preços, taxas, realização de novos negócios, monitoramento e gestão de riscos / limites / exposições)?

6) Por que a maioria dos bancos utilizam modelos padronizados para apuração dos requerimentos de capital regulamentar? Justifique a sua resposta.

7) O que mudaria a posição de um banco (quais drivers / indicadores) que usa modelos padronizados para se candidatar para uma abordagem interna/avançada?

8) Os bancos que usam modelos padronizados interagem com outros que usam a mesma abordagem para debater sobre a candidatura ao uso dos modelos internos? Justifique a sua resposta.

❖ **Motivadores / vantagens para adoção de modelos internos / avançados**

9) O uso de modelos internos proporcionaria maior eficiência na gestão do capital regulamentar? Justifique a sua resposta.

10) Os stakeholders (mercado, acionistas, investidores, reguladores locais e internacionais) consideram uma boa prática o uso dos modelos internos para apuração dos requerimentos de capital regulamentar? Justifique a sua resposta.

11) A candidatura ao uso dos modelos internos tem uma relação positiva de custo x benefício (quantitativa e qualitativa) caso a instituição financeira seja autorizada? Justifique a sua resposta.

12) Os bancos que usam modelos internos para apuração dos requerimentos de capital possuem vantagem competitiva em relação aos que adotam as abordagens padronizadas do órgão supervisor? Quais os ganhos qualitativos e ou quantitativos que um banco com abordagem avançada obtém com a aprovação da candidatura. Justifique a sua resposta.

❖ **Pressões para a gestão eficiente dos montantes de requerimentos de capital**

13) Como os Bancos respondem as pressões internas (Alta Administração) e externas (investidores/stakeholders de mercado) para uma gestão eficiente dos montantes dos requerimentos de capital quanto à escolha entre o uso dos modelos internos e padronizados do supervisor? Justifique a sua resposta.

❖ **Candidatura para autorização aos modelos internos / avançados**

14) Os bancos que usam modelos internos fomentam discussões com pares ou induzem indiretamente os concorrentes para realizar a candidatura para autorização? Justifique a sua resposta.

❖ **Novas Regras – Basileia III – (Novas regras para uso dos Modelos Internos / Avançados – Risco de Crédito e Mercado).**

15) As novas exigências do acordo de Basileia III impactaram a atratividade pela candidatura ao uso dos modelos internos/avançados? Justifique a sua resposta.

16) Quais são os fatores / indicadores que são considerados para um Banco que tenha sido autorizado a usar modelos internos/avançados para apuração do RWA de um determinado risco, considere migrar para os modelos padronizados?

2. PRESSUPOSTOS

Pressuposto 1: *As lógicas institucionais dominantes do regulador influenciam a institucionalização do campo organizacional por induzirem as instituições financeiras a adoção dos modelos padronizados para apuração dos requerimentos de capital regulamentar.*

Pressuposto 2: *As lógicas institucionais conflitantes influenciam a formação de campos organizacionais emergentes das instituições financeiras que utilizam os modelos internos para apuração dos requerimentos de capital regulamentar.*

Pressuposto 3: *A lógica regulatória induz a institucionalização dos campos organizacionais das instituições financeiras que utilizam os modelos padronizados dos reguladores para apuração dos requerimentos de capital regulamentar, estimulando o isomorfismo da metodologia e influenciando a desinstitucionalização dos modelos internos.*

Pressuposto 4: *A lógica de mercado das instituições financeiras influencia a pré-formação de campos a partir das instituições que utilizam os modelos internos para apuração dos requerimentos de capital regulamentar, estimulando novos entrantes ao processo de candidatura junto ao regulador para autorização dos modelos internos.*

Pressuposto 5: *Campos emergentes formados a partir de lógicas conflitantes de mercado influenciam a decisão pela candidatura ao uso dos modelos internos.*

Pressuposto 6: *Campos institucionalizados por lógica regulatória induz a adoção de práticas isomórficas baseadas nos modelos padronizados para apuração dos requerimentos de capital regulamentar.*

Pressuposto 7: *Campos institucionalizados com os modelos padronizados do regulador influenciam negativamente a criação de contradições institucionais que levariam a decisão pela candidatura ao uso dos modelos internos.*

Pressuposto 8: *Campos emergentes influenciam a formação de fortes contradições que induzem positivamente a formação de práxis para a mudança institucional do uso dos modelos internos.*

Pressuposto 9: *A institucionalização bem-sucedida do uso dos modelos internos para apuração dos requerimentos de capital regulamentar estimula positivamente a formação de campos organizacionais emergentes da nova prática.*

Pressuposto 10: *A institucionalização dos modelos padronizados dos reguladores para apuração dos requerimentos de capital regulamentar influencia a estabilidade do campo organizacional institucionalizado.*

Pressuposto 11: *A institucionalização dos modelos padronizados dos reguladores para apuração dos requerimentos de capital regulamentar estimula a desinstitucionalização do uso dos modelos internos nos campos emergentes.*

3. ANEXO - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Prezado (a),

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “O dilema da escolha entre os modelos internos e padronizados na busca pela eficiência na gestão de capital regulatório dos Bancos no Brasil: uma análise sob a luz das lógicas conflitantes e contradições institucionais” realizada pelo aluno Adriano Pinto Teixeira, sob a responsabilidade de orientação do Prof. Dr. Claudio Parisi, do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais - PPGCFE, curso de Doutorado Profissional, desenvolvido no Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM, como requisito parcial para o título de Doutor em Controladoria e Finanças Empresariais.

A pesquisa se justifica por contribuir na promoção da gestão eficiente dos requerimentos de capital dos Bancos e no incentivo ao uso de melhores práticas de gerenciamento dos riscos, a partir da institucionalização de modelos internos e ou avançados para a apuração dos requerimentos de capital regulatório (RWA - Ativos Ponderados pelos Riscos).

Os procedimentos de coleta de dados para este estudo necessitarão da sua colaboração para participar de entrevista, cujas respostas serão utilizadas para fins acadêmicos, sem a identificação do respondente. Não haverá nenhum ônus financeiro pela participação na pesquisa.

A participação é voluntária. O participante é livre para recusar-se, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento caso haja algum desconforto ou risco sem nenhum prejuízo ou coação.

Uma cópia deste consentimento informado será arquivada no Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais - PPGCFE, da Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM e outra será enviada ao participante.

Havendo dúvidas a respeito da pesquisa, o participante será esclarecido a respeito de qualquer aspecto que desejar, através de e-mail ao orientador Prof. Dr. Claudio Parisi, claudio.parisi@mackenzie.br ou contato pelo número (11) 99918-7256.

Eu fui informado (a) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações para

motivar minha decisão se assim o desejar.

O orientador responsável Prof. Dr. Claudio Parisi certificou-me de que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais. Também sei que a minha participação é voluntária. Em caso de dúvidas poderei pedir esclarecimentos via e-mail ao pesquisador adriano.teixeira@mackenzista.com.br, contato pelo número (11) 98046-7643 ou diretamente com o orientador do estudo.

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.

São Paulo, 3 de outubro de 2022.

Agradecemos desde já a colaboração,

Aluno PPGCFE : Adriano Pinto Teixeira

Orientador PPGCFE: Dr. Claudio Parisi

Declaração e Autorização do Participante

1. Nome do Participante *

2. Gênero *

Masculino

Feminino

3. Data de Nascimento *

Insira a data (dd/MM/yyyy)

4. Fornecer o seu e-mail para contatos. *

5. Declaro que concordo em participar desse estudo, que recebi uma cópia deste "termo de consentimento livre e esclarecido" e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. *

- Concordo.
- Não concordo.

6. Autorização da gravação (áudio e ou vídeo) da entrevista e a transcrição das respostas para fins exclusivos da pesquisa. *

- Sim, eu autorizo a gravação do áudio/vídeo e a transcrição da entrevista.
- Sim, eu autorizo a gravação e a transcrição do áudio da entrevista.
- Não autorizo a gravação do áudio/vídeo e a transcrição da entrevista.

7. Formação Acadêmica (Graduação) *

- Administração
- Economia
- Ciências Contábeis
- Engenharia
- Estatística
- Matemática
- Outra

8. Formação Acadêmica - Pós-Graduação (**responder se for aplicável**)

- MBA
- Mestrado
- Doutorado
- Especialização

Perfil do Participante

9. Qual o seu tempo de experiência no Sistema Financeiro Nacional - SFN, em especial, nos **contextos***: de normatização/regulação bancária; de gestão de riscos (mercado e/ou crédito e/ou operacional); de apuração dos requerimentos de capital (RWA) por meio de modelos internos/avançados e ou padronizados pelo BACEN?

*** considerar a experiência no Sistema Financeiro Nacional - SFN e/ou nos contextos sugeridos (experiência total). ***

- Até 10 anos
- > 10 anos < 15 anos
- > 15 anos < 20 anos
- > 20 anos < 25 anos
- ^

10. Qual o seu cargo/posição? *

- Head de Riscos
- Manager de Riscos
- Superintendente Executivo
- Diretor Estatutário
- Membro de Comitê (Gestão de Riscos e/ou Auditoria e/ou Compliance)
- Outra

11. Qual o Segmento (Resolução CMN nº 4553/2017) do Banco que atua?

*

S1

S2

S3

S4

S5

⋮

12. Deseja receber os resultados do estudo / Tese?

(As informações serão enviadas no e-mail de contato informado na questão 4 do formulário). *

Sim, desejo receber os resultados do estudo / Tese.

Não desejo receber os resultados do estudo / Tese.

Este conteúdo não é criado nem endossado pela Microsoft. Os dados que você enviar serão enviados ao proprietário do formulário.

 Microsoft Forms